

ECONOMIC SCIENCES

THE CURRENT STATE OF DIVERSIFICATION OF AZERBAIJAN'S FOREIGN TRADE

Akhundova A.

*Doktor of philosophy (Ph. D),
lecturer at the department of World Economy,
Baku State University*

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Ахундова А.Г.

*д. ф. э., преподаватель кафедры «Мировая экономика»
Бакинский Государственный Университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989626>*

Abstract

The article examines the foreign trade activities of Azerbaijan in 2022. Due to the strategy of development of trade and economic relations implemented in Azerbaijan over the past 20 years, the real volume of the national economy has increased 4 times, and exports - 15.6 times. In this regard, the total volume of foreign investments invested in the country's economy, the foreign trade turnover of the AR, its main trade partners, the structure of export and import of goods are considered.

Аннотация

В статье исследуется внешнеторговая деятельность Азербайджана за 2022 год. Благодаря реализуемой в Азербайджане за последние 20 лет стратегии расширения торгово-экономических отношений реальный объем национальной экономики вырос в 4 раза, а экспорт - в 15,6 раза. В связи с чем, рассматриваются общий объем зарубежных инвестиций, вложенных в экономику страны, внешнеторговый оборот АР, его основные торговые партнеры, структура экспорта и импорта товаров.

Keywords: Azerbaijan's economy, investments, foreign trade activity, diversification.

Ключевые слова: экономика Азербайджана, инвестиции, внешнеторговая деятельность, диверсификация.

Страны мира веками старались устроить экономическое отношение в первую очередь с соседними странами. Почему в первую очередь с соседями? Поскольку, чем ближе партнеры, тем меньше будут транспортные и другие расходы. Торговые отношения требуют массового перемещения сырья, материалов и готовой продукции. К чему приводит, в первую очередь, неравномерное распределение экономических ресурсов, несоответствие уровня экономической развитости стран, различные комбинации в использовании производственных ресурсов, удовлетворение потребностей потребителей стран мира в том и в другом виде продукции за счет импорта и экспорта произведенных в разных странах. При этом каждая страна и в том числе Азербайджанская Республика, как суверенное государство, устанавливает в основном двусторонние взаимовыгодные торговые отношения с заинтересованными странами мира.

Азербайджан как равноправное государство уделяет особое внимание в основном к двухсторонним торговым отношениям как со странами ближнего зарубежья, так и со странами дальнего зарубежья, которые в свою очередь создают логическое единство в развитии и углублении внешнеэкономических отношений.

Сегодня Азербайджан движется вперед, четко определяя цели своего развития. В этом глобализационном мире появляются более конкурентоспособные нации, которые вкладывают огромные средства во всестороннее развитие человеческого капитала и информационные технологии, ставшие основными факторами развития государства в целом. Стремление модернизировать нацию, повысить ее конкурентоспособность, приспособиться к растущим требованиям новой истории и добиться будущего процветания Азербайджана – неизбежные реалии времени.

Уже в начале XXI века Азербайджан превратился в одну из динамично развивающихся с экономической точки зрения стран на постсоветском пространстве. Так, в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности, ежегодно составляемом Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Азербайджан в 2019 г. поднялся на 11 ступеней, заняв 58 место в рейтинге среди 141 государства. Она заняла 3-е место по «Бремену государственного регулирования», 5-е место по «Уровню ответственности правительства за перемены», 8-е место - по «Количеству дней, необходимых для начала бизнеса» и 10-е место по «Долгосрочной стратегии правительства» [1]. В частности, в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности, Азербайджан в 2017-

2018 годах поднялся в рейтинге 137 стран до 35-го места.

Улучшение позиций в рейтинге конкурентоспособности позитивно сказывается на условиях долгосрочного кредитования Азербайджана со стороны иностранных инвесторов. В частности, общий объем зарубежных инвестиций, вложенных в 2022 г. в экономику Азербайджана, по данным Центрального Банка (ЦБ) АР, составили 6,2 млрд. долл., что на 30,9% больше показателя за 2021 год. За отчетный период удельный вес нефтегазового сектора в инвестициях составил 71%, а 29% был

вложено в ненефтяной сектор экономики страны [2].

За последнее время в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги по улучшению бизнес - среды, с целью привлечения зарубежных инвестиций. Т. е. становление и развитие национальной экономики Азербайджана во многом зависит от ее устойчивого развития, одним из основных факторов которого является инвестиционная активность экономики.

По данным ЦБ АР, в 2022 г. в десятку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана вошли (табл. 1) [2].

Таблица 1.

Страны-лидеры по объему ПИИ в экономику АР за 2022 г.

Страны	Объем ПИИ в долл.	Объем ПИИ в процентах
Великобритания	1759,9 млн.	28
Турция	1187,1 млн.	18,9
Кипр	825,7 млн.	13,2
Россия	517,9 млн.	8,3
Иран	359,9	5,7
Япония	279,4 млн.	4,5
США	278,3 млн.	4,4
Швейцария	213,4 млн.	3,4
Норвегия	155,9 млн.	2,5
Венгрия	110,8 млн.	1,8

Одним из важных средств на пути вовлечения страны во внешнюю торговлю является таможенный тариф, закон о котором вступил в силу в 1995 г., а в 1997 г. был принят Таможенный Кодекс (ТК) АР (в 2013 г. принят новый закон «О таможенном тарифе»), который является важным средством государственного регулирования иностранного рынка

и защиты экономики страны от негативных воздействий внешней конкуренции [3].

Согласно данным ГТК, за 2022 год внешнеторговый оборот Азербайджана составил 52,6 млрд. долл. (рост в 1,6 раза по сравнению с 2021 г.). При этом экспорт за отчетный период составил 38,1 млрд. долл. (рост в 1,7 раза), импорт – 14,5 млрд. долл. (рост на 24,2%) (рис. 1) [4].

Рисунок 1.

Внешнеторговые показатели Азербайджана за 2022 год.

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (92%). В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 16,2%, табак и табачную продукцию - 0,6%, фармацевтическую продукцию - 4,4%, удобрения - 0,6%, пластмассы и изделия из них -

3,3%, древесину и продукцию из нее - 2,6%, одежду и аксессуары для одежды – 2%, черные металлы и изделия из них – 7,1%, машины, оборудование и запчасти к ним – 19,8%, транспортные средства и запчасти – 12,1%, мебель - 0,8%, прочее - 29,9% [4].

По данным Государственного таможенного комитета (ГТК), за 2022 год Азербайджан осуществлял торговые операции со 185 странами.

В 2022 г. Италия вновь сохранила статус крупнейшего торгового партнера Азербайджана с товарооборотом свыше 17,3 млрд. долл., или 46,6% от всего товарооборота [4]. На сегодня среди приоритетных направлений сотрудничества Азербайджана и Италии являются такие сферы, как нефть и нефтепродукты, транспорт, туризм, сельское хозяйство (особенно в области виноградарства), фармацевтика, медицина и гуманитарная сфера. К тому же, Италия занимает первое место среди европейских

стран по числу студентов из Азербайджана, что является еще одной сферой для будущего сотрудничества. Более того, 2 апреля 2022 г. был заложен фундамент Итальяно-Азербайджанского университета при Университете АДА как пример сотрудничества между двумя странами в сфере образования. И после Второй Карабахской войны, Италия стала одной из стран, принимающее непосредственное участие в строительно-восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

По данным Государственного таможенного комитета, в 2022 г. основная экспортная продукция была отправлена в следующие страны (рис. 2) [4]:

Рисунок 2.
Экспортируемая продукция Азербайджана за 2022 г.

А импортированная продукция в 2022 г. пришла из следующих стран (рис. 3) [4]:

Рисунок 3.
Импортируемая продукция Азербайджана за 2022 г.

В январе 2023 года президент Азербайджана И. Алиев заявил, что в 2022-м ВВП страны достиг рекордных 134 млрд. манатов (около 80 млрд. долл.). По его словам, внешнеторговый оборот страны превысил 50 млрд. долл., при этом положительное сальдо внешней торговли составило 25 млрд. долл. Внешний долг республики за 2022 год сократился с 17% до 9,5% ВВП, до 7 млрд. долл. [5].

Торгово-экономическое развитие Азербайджана дает толчок к общему развитию и трансформацию с ведущими странами мира. За последние 20 лет благодаря реализуемой в Азербайджане стратегии роста реальный объем национальной экономики вырос в 4 раза, а экспорт - в 15,6 раза [6].

В экономику АР с 1995 года по 2022 г. были вложены инвестиции на сумму более 296,3 млрд. долларов, половину из которых составили иностранные инвестиции. И за счет такого большого объема инвестиций Азербайджан смог трансформировать свою экономику, особенно содействовать стабильному развитию не нефтяного сектора, ускорить индустриализацию нашей страны в целом путем формирования приоритетных отраслей, а также построить «мост» между Азией и Европой с целью диверсификации своей внешнеторговой деятельности.

Список литературы:

1. Рейтинг глобальной конкурентоспособности-2019: Азербайджан поднялся на 11 позиций – ФОТО. <https://1news.az/news/20191009115118497-Reiting-globalnoi-konkurentosposobnosti-2019-Azerbaidzhan-podnyalsya-na-11-pozitsii-FOTO>
2. Прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2022 году увеличились на 31% - <https://report.az/ru/finansy/pryamyee-inostrannye-investicii-v-ekonomiku-azerbajdzhana-za-2022-god-uvlechilis-na-30/>
3. Алиев А. А. Проект нового таможенного кодекса. Азербайджан способен отвечать всем вызовам современности / А. А. Алиев. — URL: news.day.az/economy (дата обращения: 15.03.2018).
4. Азербайджан в 2022 г. увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 2,2 раза. - <http://interfax.az/view/885295>
5. https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Экономика_Азербайджана – Экономика Азербайджана.
6. <https://report.az/ru/finansy/taleh-kyazymov-realnyj-obem-ekonomiki-azerbajdzhana-vyros-v-4-raza-za-poslednie-20-let/> - Талех Кязымов: Реальный объем экономики Азербайджана вырос в 4 раза за последние 20 лет -